

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 60–66

METABOLIZMUS LIPIDOV POČAS RAKOVINY A ICH DIAGNOSTICKÝ POTENCIÁL LIPID METABOLISM DURING CANCER AND THEIR DIAGNOSTIC POTENTIAL

**Hurajtová Anna¹, Guľašová Zuzana²
Hertelyová Zdenka², Tomečková Vladimíra¹**

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

²Ústav experimentálnej medicíny, UPJŠ LF, Košice

e-mail: vladimira.tomeckova@upjs.sk
prehľadová práca

SÚHRN

Lipidy sú zdrojom energie a základnými stavebnými zložkami všetkých živých buniek. Strava má vplyv na vznik rakoviny, na obsah špecifických lipidov v membráne buniek a metabolizmus lipidov. Experimenty potvrdili preprogramovaný metabolizmus rakovinových buniek na bunkových aj zvieracích modeloch, ktoré sú popísané v tomto prehľadovom článku. Výsledky týchto štúdií ukazujú, že rast rakoviny a metastáz môžu byť indukované alebo inhibované exogénnymi lipidmi v diéte. Vybrané lipidové markery môžu byť skúmané pomocou rôznych biologicko-chemických analýz: PCR, ELISA, Western blot, plynovej chromatografie (GC-FID) a kvapalinovej chromatografie (LC-MS/MS; UPLC/ICPMS). Sledovaním vybraných markerov by sme chceli experimentálne detegovať vybrané signálne cesty lipidov, ktoré sa podieľajú na rakovine prsníka.

Kľúčové slová: lipidy; rakovina; metabolické preprogramovanie; signalizácia; autofágia

ABSTRACT

Lipids are the source of energy and the basic building blocks of all living cells. The cancer is closely linked to diet, by the presence of specific lipids in the cell membrane, and lipid metabolism. This claim is supported by the experiments on the reprogrammed metabolic mechanism in human cancer cells and in animal models that are described in this review article. The results of these studies indicate that cancer growth can be induced or inhibited by exogenous dietary lipids. Selected lipid markers are determined by various biochemical analyzes: PCR, ELISA, Western blot, gas chromatography (GC-FID) and liquid chromatography (LC-MS/MS; UPLC/ICPMS). By monitoring selected markers, we would like to experimentally detect selected lipid signaling pathways that are involved in breast cancer.

Key words: lipids; cancer; metabolic reprogramming; signaling; autophagy

ÚVOD

Zjednodušene možno nádory popísať ako akumulujúci sa biomateriál s nekontrolovaným abnormálnym rastom buniek, rýchlym delením a množením, potrebou stáleho zdroja energie a živín, o ktorý súťažia so zdravými bunkami. Mnohé druhy rakoviny sa prispôbili svojmu nepriaznivému súťaživému prostrediu zmenou svojich metabolických profilov, preprogramovaním sa. Biosyntéza základných stavebných jednotiek bunky: proteínov, mastných kyselín a nukleových kyselín je modifikovaná a dysregulovaná tak, aby sa zvýšila proliferácia a rast buniek. Na biosyntézu lipidovej membrány nádorových buniek sú potrebné najmä lipidy a mastné kyseliny, a preto sa zvy-

šuje syntéza nasýtených mastných kyselín, mononenasýtených kyselín aj zložitých lipidov (Karagiota, Chachami, Paraskeva, 2022).

Metabolizmus lipidov v nádoroch

Mastné kyseliny a ich deriváty tvoria základnú štruktúru bunkovej membrány, slúžia ako zásobáreň energie a ako mediátory v bunkových signálnych dráhach. V bunkách sa lipidy buď získavajú z potravín alebo sa syntetizujú z acetyl-CoA. Acetyl-CoA vzniká v mitochondriách, v ktorých enzým **pyruvátdehydrogenáza** premieňa pyruvát na acetyl-CoA. Acetyl-CoA sa následne premení na citrát pomocou **citrátsyntázy**. Pomocou citrátu sa acetyl-coA z mitochondrií transportuje do cytozolu, kde prebieha

Obr. 1. Schematické zobrazenie syntézy lipidov

a – Prenos acetyl-CoA z mitochondrií do cytozolu pomocou citrátu; b – syntéza mastných kyselín; c – predĺžovanie reťazca mastných kyselín, vznik mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín; d – syntéza fosfoinozítidov; e – syntéza fosfoacylglycerolov; f – syntéza eikozanoidov; g – syntéza sfingofosfolipidov; h – syntéza cholesterolu; upravené podľa Baenke, Miess, Schulze, 2013

syntéza mastných kyselín. Z citrátu v cytozole pomocou **ATP citrátlyázy** vzniká acetyl-CoA, z ktorého **acetyl-CoA karboxylázou** vzniká malonyl-CoA. Malonyl-CoA sa viaže na ACP proteín (acylový nosičový proteín) a opakovane sa predlžuje **syntázou mastných kyselín** za vzniku 16-uhlíkovej kyseliny palmitovej. Kyselinu palmitovú možno ďalej desaturovať, predlžovať za vzniku derivátov nenasýtených mastných kyselín, ktoré slúžia ako stavebné zložky na syntézu iných lipidov: fosfoglyceridov, fosfoinozitolov, eikozanoidov a sfingolipidov (Bian a kol., 2021) (Obr. 1).

Pri prebytku sacharidov sa pyruvát premieňa na acetyl-CoA, aby slúžil ako prekurzor mastných kyselín. Glukóza je primárnym prekurzorom biosyntetizovaných mastných kyselín nádorov, nie je metabolizovaná citrátovým cyklom, ale prednostne glykolýzou. Farmakologická inhibícia **syntázy mastných kyselín** u myši a opíc zlepšila metabolizmus glukózy a potlačila zápal v makrofágoch. Kyselinu palmitovú možno predĺžiť na stearovú pomocou **elongázy** vyšších mastných kyselín. Keď je inaktivovaná **elongáza** vyšších mastných kyselín, indukuje obezitu. K ďalšiemu predlžovaniu reťazca mastných kyselín môže dôjsť buď v mitochondriách pomocou **enoyl-CoA reductázy** alebo v mikrozómoch. Reťazec mastnej kyseliny sa predlžuje, kým sa nedosiahne vhodná dĺžka. Mastné kyseliny sú potom esterifikované glycerolom za vzniku triacylglycerolov (Nigam a kol., 2022; Brenna, Kothapalli, 2022).

Acetyl-CoA sa tiež používa na syntézu cholesterolu mevalonátovou cestou. Tento proces zahŕňa najprv premenu acetyl-CoA na lanosterol (cez medziprodukty zahŕňajúce

3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA, mevalonát, izopen-tenylpyrofosfát, farnezylypyrofosfát a skvalén), ktorý sa potom viacstupňovým enzymatickým procesom premení na cholesterol.

V nádoroch sú bežne upregulované **ATP citrátlyáza**, **acetyl-CoA** karboxyláza, syntáza mastných kyselín a bolo preukázané, že inhibícia alebo zníženie aktivity týchto enzýmov obmedzuje rast rakovinových buniek. Upregulácia enzýmov súvisiacich so syntézou mastných kyselín prebieha prostredníctvom transkripčného faktora, proteínu viažuceho sterolový regulačný element (SREBP). SREBP transkripčne kontroluje viaceré gény pre syntézu a vychytávanie rôznych mastných kyselín, cholesterolu, triacylglycerolov a fosfolipidov a je regulovaný komplexom mTORC1 (King, Singh, Mehla, 2022).

Predchádzajúce štúdie rôznych druhov rakoviny popisali dysreguláciu signalizácie mTORC1 pri sprostredkovaní

proliferácie rakovinových buniek. Signalizácia komplexom mTORC1 vedie k upregulovanej biosyntéze mastných kyselín v rakovinových bunkách aktiváciou SREBP. Dysregulácia komplexu mTORC1 hrá ústrednú metabolickú úlohu pri podpore rastu a proliferácie rakovinových buniek tým, že im umožňuje preprogramovať ich metabolizmus. Signalizácia komplexu mTORC1 zvyšuje aj biosyntézu proteínov a nukleotidov (Yi a kol., 2020).

Angiogenéza a lipidy

V normálnych zdravých bunkách počas embryonálneho vývoja a hojenia rán sa nové cievy tvoria pomocou VEGF-A (Apte, Chen, Ferrara, 2019).

V nádorovej angiogenéze je významným lipidom sfingozín-1-fosfát. Funkcia sfingozín-1-fosfátu je porovnateľná s rastovými faktormi VEGF-C a bFGF. Sfingozín-1-fosfát stimuluje angiogenézu. Interakcie medzi sfingozín-1-fosfátom a proangiogénnymi rastovými faktormi VEGF-C a bFGF podporujú rozvoj cievnej siete (Balaji Rangunathrao, 2019).

VEGF-C je hlavným mediátorom lymfangiogenézy a diseminácie metastáz v lymfatických uzlinách. Signály VEGF-C aktivujú v endotelových bunkách tvorbu SREBP1 a SREBP2, aby indukovali proliferáciu, migráciu a tvorbu ciev. Naopak, inhibícia SREBP1 viedla k zníženej tvorbe proangiogénnych faktorov. Metastázy u ľudí s nádorovým ochorením, sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti. Angiogenéza a lymfangiogenéza poskytujú nádorom živiny a metastázy.

Aby si rakovinové bunky udržali zvýšené požiadavky na rast, prísun kyslíka a živín, ako aj expanziu do iných tkanív, indukujú angiogenézu. Mikroprostredie nádoru sa skladá z rôznych heterogénnych typov buniek. Keď sa nádor zväčšuje, dochádza k hypoxii, nedostatku živín a k tvorbe VEGF-C a cytokínov a vylučovaniu do jeho okolitého mikroprostredia, čo iniciuje angiogenézu. Tvorba cievy môže poskytnúť nádoru viac kyslíka a živín, ale v konečnom dôsledku tento stav nie je ideálny. Cievny systém nádoru má nepravidelný tvar, presakuje a často je funkčne abnormálna (Apte, Chen, Ferrara, 2019).

Vyššia priepustnosť nádorových ciev indukuje zhromažďovanie krvných doštičiek, ktoré následne uvoľňujú do mikroprostredia angiogénne stimulačné faktory na ďalšiu podporu angiogenézy. Tieto novovytvorené nádorové krvné cievy podporujú disemináciu metastáz do iných tkanív. Nádorové bunky môžu využívať na disemi-

náciu metastáz aj lymfatickú cievnú cestu. Cievný systém nádorov je užitočný aj pri odstraňovaní koncových metabolitov napr. kyseliny mliečnej, ktorá sa hromadí vplyvom Warburgovho efektu (Kong a kol., 2021).

Lipidy ako promótoory rakoviny

Prvé experimenty ukázali, že zloženie lipidov nádorových buniek je odlišné od lipidov normálnych zdravých buniek. Lipidové zloženie závisí od typu nádorového tkaniva a pravdepodobne tiež koreluje so štádiom nádoru.

Lipidy, napríklad sfingolipidy udržiavajú integritu lipidovej dvojvrstvy membrány aj pri zdravej bunke, aj pri rakovine. Sfingozín možno syntetizovať kondenzáciou kyseliny palmitovej so serínom alebo štípením zvyškov mastných kyselín z ceramidov ceramidázou. Výsledný sfingozín je fosforylovaný **sfingozínkinázou**, čím vzniká sfingozín-1-fosfát. Základnou úlohou fosfosfingolipidov na povrchu membrány je zvýšiť fluiditu a selektívnu funkciu lipidovej membrány bunky. Prostredníctvom väzby na viaceré typy bunkových receptorov vstupuje sfingozín-1-fosfát do početných bunkových signálnych dráh. Podporuje proliferáciu, migráciu, inváziu, prežitie rakovinových buniek, vyhýbania sa imunitným odpovediam hostiteľa, malígnu transformáciu, schopnosť predchádzať apoptóze a podporovať rezistenciu voči protirakovinovým terapiám. Inhibícia syntézy sfingolipidov obmedzuje rast tumoru. Sfingozín-1-fosfát sprostredkúva komunikáciu medzi hostiteľskou a rakovinovou bunkou zapojením signalizácie závislej alebo nezávislej od receptora sfingozín-1-fosfátu (S1P) spojeného s G proteínom. Rakovinové bunky uvoľňujú sfingozín-1-fosfát do svojho mikroprostredia, kde sa naviažu na receptory S1P, čo indukuje angiogénu aj lymfangiogénu a uľahčuje šírenie nádoru (Bhadwal a kol., 2020; Hii a kol., 2021).

Expresia sfingozín-1-fosfátu je upregulovaná v rôznych nádoroch rakoviny pľúc a kolorektálneho karcinómu. Vysoké hladiny sfingozín-1-fosfátu zvyšujú migráciu a tvorbu krvných aj lymfatických ciev v endotelových bunkách. Angiogénne a lymfatické metastázy sú stimulované aj sekréciou prostaglandínov. Pri rakovine prsníka sa prostaglandíny PGE(2) viažu predovšetkým na príslušný receptor GPCR a indukujú angiogénne regulačné gény pre proliferáciu, tvorbu ciev a metastáz. Pri rakovine prostaty, PGE(2) aktivuje angiogénu prostredníctvom prostanoidných dráh (Finetti a kol., 2020).

Sfingolipidy a ich deriváty sa podieľajú na regulácii sig-

nálnych kaskád vo viacerých aspektoch patogenézy a terapie rakoviny, či už pri supresii nádorov alebo pri prežívaní rôznych druhov rakoviny (Pani a kol., 2021).

Ceramidy sú syntetizované a sprostredkujú apoptické signály bunky prostredníctvom apoptózy, nekrotózy alebo mitofágie pri strese, pri chemoterapii alebo po vplyve ultrafialového (UV) žiarenia. Boli navrhnuté rôzne spôsoby, ktorými ceramid reguluje apoptózu. Počas apoptózy vyvolanej žiarením, ceramidy aktivujú apoptózu mitochondrií prostredníctvom zvýšenia priepustnosti vonkajšej membrány mitochondrií (Ízgördü a kol., 2020).

Lipidy pôsobia ako endogénne signálne mediátory rakoviny. Vysoké koncentrácie exogénnych lipidov v potrave môžu indukovať tumorigénu a tvorbu metastáz. Viaceré štúdie na myšiach sledovali vplyv vysokolipidovej diéty (vysoký obsah cho-lesterolu a triacylglycerolov) s nevhodným zložením mastných kyselín a vplyv ketogénnej diéty a pozorovali zvýšený rast nádorov a metastáz (Lane a kol., 2021; Zick a kol., 2018; Watanabe a kol., 2020). Vznik rakoviny iniciovali špecifické lipidy prítomné v diéte napr. cholesterol, kyselina palmitová, kyselina palmitolejová. Ketogénna diéta s vysokým obsahom tuku podávaná myšiam *ad libitum* aktivovala signálnu cestu ERK1/2. ERK1/2 zvyšuje signalizáciu mTORC1 v obličkových nádoroch. V inej štúdií diéty s vysokým obsahom tuku zvýšili v krvnom sére myší hladinu acetoacetátu, čo viedlo k zvýšenému rastu nádoru ľudského melanómu (Lope a kol., 2020; Sukumar a kol., 2021).

Ďalším mechanizmom, ktorým by diéty s vysokým obsahom tuku mohli zvýšiť tvorbu nádoru, je signálna cesta Ras-Raf-MEK-ERK pomocou mitogénom aktivovanej proteínkinázy (MAPK), ktorá aktivuje SREBP a lipogénu pri rakovine prostaty s metastázami (Lin a kol., 2022). Nadbytočný príjem cholesterolu, buď prostredníctvom potravy alebo zvýšením endogénnej bunkovej biosyntézy cholesterolu (môže byť aj geneticky podmienená), stimulovalo rast nádorov v gastrointestinálnom trakte buniek. Kyselina palmitová zvyšovala invazívnosť rakovinových buniek pankreasu sprostredkovanou metabolickou cestou cez Toll-like receptor 4 (TLR4). Tieto štúdie naznačujú, že nadbytok lipidov v strave môže iniciovať vznik rakoviny (El-Kharashy a kol., 2021).

Lipidy ako supresory rakoviny

Polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA) inhibujú rozvoj rakoviny. Bežnou ω -3 PUFA v diéte je kyselina α -lino-

lénová (ALA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a kyselina dokózahexaénová (DHA) a bežné ω -6 v potrave sú kyselina linolová (LA) a kyselina arachidónová (AA). Súčasné trendy naznačujú, že pomer 4 : 1 (ω -3 PUFA: ω -6 PUFA) majú priaznivé protirakovinové účinky. Zatiaľ čo prevažujúce ω -6 PUFA v strave zvyšujú pravdepodobnosť vzniku rakoviny (Giordano a kol., 2020).

Epidemiologický prieskum, ktorý sledoval viac ako 72 000 účastníčok a ich diéty s ω -6 PUFA počas 8 rokov ukázal, že keď konzumovali vyššie množstvá ω -6 PUFA v porovnaní s ω -3 PUFA, zvýšilo sa u nich riziko vzniku rakoviny prsníka. Priaznivé vlastnosti ALA (aj ω -3) sú však menšie v porovnaní s EPA a DHA. Na vzniku rakoviny prsníka sa podieľa ω -6 PUFA LA, hoci jej úloha je v súčasnosti stále nejasná. Ďalšia ω -6 PUFA, AA, sa študuje v kontexte zvyšovania rastu rakoviny prostaty. Presná úloha PUFA pri rakovine s najväčšou pravdepodobnosťou závisí od mnohých ďalších faktorov vrátane typu rakovinových buniek, štádia a metabolizmu hostiteľa týchto PUFA, pričom všetky by sa mali podrobnejšie preskúmať, aby sa PUFA využili v protirakovinovej terapii (Frankhouser, 2022).

Lipidy ako signálne mediátory pri rakovine

Mnohé signálne hormóny a rastové faktory bunky majú lipidovú štruktúru, napríklad: prostaglandíny, kyselina lyzofosfatidová, steroidné hormóny a iné.

Prostaglandíny sú podtriedou eikozanoidov syntetizované oxidáciou 20-uhlíkových esenciálnych mastných kyselín pomocou **cyklooxygenázy (COX)**. Prostaglandín E2 (PGE(2)) priamo moduluje tumorigenézu, napríklad podávanie exogénneho PGE(2) potkanom viedlo k vyššiemu výskytu a multiplicitě črevných adenómov. K zvýšenej karcinogénze hrubého čreva dochádza prostredníctvom väzby PGE(2) na E-prostanoidné (EP) membránové receptory 1–4 (Shirakami a kol., 2021).

Štúdia *in vitro* ukázala, že liečba s PGE(2) zvýšila proliferáciu epitelových buniek a expresiu COX-2 v črevných adenómoch, o ktorých sa predpokladá, že pôsobia prostredníctvom signálnej cesty **Ras-mitogénom aktivovanej proteínkinázy**. PGE(2) v bunkách pľúcneho karcinómu indukuje tvorbu **MMP-9** a VEGF, centrálnych regulátorov angiogenézy a následne tvorbu metastáz, čo ďalej poukazuje na signálnu úlohu prostaglandínov v progresii rakoviny.

Kyselina lyzofosfatidová je fosfolipid, ktorý sa viaže na receptory spojené s G proteínom (GPCR) na aktiváciu

bunkovej proliferácie, prežitia a migrácie. Na ľudských rakovinových bunkách pečene sa ukázalo, že kyselina lyzofosfatidová sa viaže na lyzofosfatidový receptor 1, a tak aktivuje **MMP-9** a podporuje inváziu rakovinových buniek (Hirata a kol., 2022).

Pri tumorigenéze a expanzii rakoviny dochádza k dysregulovanej expresii a signalizácii kyseliny lyzofosfatidovej. Na tvorbe kyseliny lyzofosfatidovej sa podieľa sekrečný enzým **autotaxín**. Tento enzým je markerom hyperproliferácie a invazívnosti nádoru. Nadmernú expresiu **autotaxínu** a receptorov kyseliny lyzofosfatidovej pozorovali pri niekoľkých rakovinách vrátane glioblastómu a invazívnych nádorov rakoviny prsníka (Litchfield a kol., 2021; Lei a kol., 2022).

Lipidy a autofágia pri rakovine

Recyklácia a cirkulácia lipidov v bunke je regulovaná lyzozómami. Tieto membránové organely obsahujú hydrolytické enzýmy. Degradácia lipidov v lyzozómoch pomocou autofágie udržiava homeostázu bunkových lipidov v rôznych tkanivách. Autofágia je nevyhnutná pre prežitie buniek v podmienkach nedostatku živín, kde lyzozóm degradáciou lipidov, proteínov, membrán aj organel, slúži ako alternatívny zdroj recyklovanej energie.

Dysregulácia autofágie je spojená s množstvom rôznych metabolických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení aj starnutím a rakovinou. Okrem svojej úlohy počas hladovania, rastu, diferenciácie a odstraňovania dysfunkčných aj poškodených cytoplazmatických proteínov a organel, bola autofágia pozorovaná aj pri regulácii nádorov rakoviny. Na začiatku tumorigenézy, autofágia pôsobí ako supresor tumoru. Ak rakovina postupuje, autofágia je v bunke nevyhnutná. Rakovinové bunky upregulujú autofágiu pomocou zvýšenia tvorby Ras proteínu, aby podporili tumorigenézu a prežitie nádorových buniek. Materiál bunky označený autofagozómom je určený na degradáciu, počas neskorších štádií autofágie. Predpokladá sa, že lipidové kvapôčky a enzým **fosfolipáza D** regulujú biogénu autofagozómov a autofágiu *in vivo*. Zníženie proteínu **beklínu-1** bolo pozorované pri rakovine vaječníkov, prsníka a prostaty. Hladovaním môže SREBP priamo aktivovať autofágiu. Inhibícia autofágie zosilňuje terapeutické a protirakovinové účinky pri nádorovom ochorení rakovine prsníka, hrubého čreva a ďalších. Lipidy a lipidové enzýmy majú nenahraditeľnú úlohu v autofágii a môžu ovplyvňovať autofágiu v rôznych štádiách.

Signálne molekuly fosfatidylinozitol-3-fosfát, diacylglycerol a fosfatidové kyseliny podporujú autofágiu, a tak znižujú mTORC1 (Ho a kol., 2019; Flynn, Schiemann, 2019; Wijshake a kol., 2021).

ZÁVER

Zastúpenie lipidov v strave, metabolizmus a signalizácia lipidov majú hlavnú úlohu pri vzniku rakoviny. Pri tomto ochorení sa funkcie enzýmov modifikujú, dysregulujú, môže sa zvýšiť iniciácia biosyntézy a metabolizmus lipidov, dochádza k zmene štruktúry, zloženia a lokalizácie bioaktívnych lipidov v membráne rakovinových buniek. Rast nádorov podporujú rôzne procesy, napr. angiogénna (rast nových ciev), ale aj autofágia zdravých buniek, ako forma recyklácie lipidov pre rast nádorových buniek. Množstvo celkového cholesterolu, triacylglycerolov a HDL sme už stanovili spektrofotometricky. Zmeny zastúpenia mastných kyselín napr. kyseliny palmitovej, palmitolejovej, a-linolénovej, eikozapentaénovej, dokozaheptaénovej sme stanovili pomocou plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačným detektorom (GC-FID), čomu predchádzala izolácia lipidov zo vzorky krvi a následná transesterifikácia na metylestery mastných kyselín. Plynovou chromatografiou analyticky určíme rôzne lipidy: prostaglandíny, nasýtené mastné kyseliny: napr. kyselinu palmitovú, ale aj monone-nasýtené mastné kyseliny: napr. kyselinu palmitolejovú, polynenasýtené mastné kyseliny: napr. α -linolénovú, eikozapentaénovú, dokozaheptaénovú, glycerofosfolipidov: napr. kyselinu lyzofosfatidovú. Kvapalinovou chromatografiou stanovíme fosfatidylinozitol-3-fosfát (LC-MS/MS), sfingozín-1-fosfát (LC-MS/MS) a cyklooxygenázu 2 (UPLC/ICPMS). Molekulová úroveň expície génov mTORC1, SREBP, VEGF-C, beklín-1, autotaxín je študovaná pomocou metódy real-time PCR, kým molekulové zmeny na úrovni proteínov sú sledované pomocou metód Western blot a ELISA. Túto štúdiu by sme chceli experimentálne aplikovať na detekciu metabolického profilu rakoviny prsníka pomocou sledovania vybraných markerov lipidov a ich signálnych ciest v krvnej plazme pacientov.

LITERATÚRA

1. **Apte, R. S., Chen, D. S., Ferrara, N. (2019):** VEGF in Signaling and Disease: Beyond Discovery and Development. *Cell*, 176(6), pp. 1248–1264. doi: 10.1016/j.cell.2019.01.021.
2. **Baenke, F., Miess, B.P.H., Schulze, A. (2013):** Hooked on fat: The role of lipid synthesis in cancer metabolism and tumour development. *Disease Models and Mechanism*, 6(6), pp. 1353–1363. doi:10.1242/dmm.011338.
3. **Balaji Ragunathrao, V. A. et al. (2019):** Sphingosine-1-Phosphate Receptor 1 Activity Promotes Tumor Growth by Amplifying VEGF-VEGFR2 Angiogenic Signaling. *Cell Reports*, 29(11), pp. 3472–3487.e4. doi: 10.1016/j.celrep.2019.11.036.
4. **Bhadwal, P. et al. (2020):** LC-HRMS based approach to identify novel sphingolipid biomarkers in breast cancer patients. *Scientific Reports*, 10(1), pp. 4668. doi: 10.1038/s41598-020-61283-w.
5. **Bian, X. et al. (2021):** Lipid metabolism and cancer. *The Journal of Experimental Medicine*, 218(1), pp. e20201606. doi: 10.1084/jem.20201606.
6. **Brenna, J. T., Kothapalli, K. (2022):** New understandings of the pathway of long-chain polyunsaturated fatty acid biosynthesis. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 25(2), pp. 60–66. doi: 10.1097/MCO.0000000000000810.
7. **El-Kharashy, G. et al. (2021):** Association between serum soluble Toll-like receptor 2 and 4 and the risk of breast cancer. *Molecular and Clinical Oncology*, 14(2), pp. 38. doi: 10.3892/mco.2020.2200.
8. **Finetti, F. et al. (2020):** Prostaglandin E2 and Cancer: Insight into Tumor Progression and Immunity. *Biology (Basel)*, 9(12), pp. 434. doi: 10.3390/biology9120434.
9. **Flynn, A. L. B., Schiemann, W. P. (2019):** Autophagy in breast cancer metastatic dormancy: Tumor suppressing or tumor promoting functions? *Journal of Cancer Metastasis and Treatment*, 5, pp. 43. doi: 10.20517/2394-4722.2019.13.
10. **Frankhouser, D. E. (2022):** Dietary omega-3 fatty acid intake impacts peripheral blood DNA methylation -anti-inflammatory effects and individual variability in a pilot study. *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 99, pp. 108839. doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108839.
11. **Giordano, C. et al. (2020):** n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Amides: New Avenues in the Prevention and Treatment of Breast Cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(7), pp. 2279. doi.org/10.3390/ijms21072279.

12. Hii, L. W. et al. (2021): Sphingosine Kinase 1 Signaling in Breast Cancer: A Potential Target to Tackle Breast Cancer Stem Cells. *Frontiers in Molecular Biosciences*, 8, pp. 748470. doi: 10.3389/fmolb.2021.748470.
13. Hirata, N. et al. (2022): Lysophosphatidic Acid Promotes the Expansion of Cancer Stem Cells via TRPC3 Channels in Triple-Negative Breast Cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(4), pp. 1967. doi: 10.3390/ijms23041967.
14. Ho, M. et al. (2019): Exploiting autophagy in multiple myeloma. *Journal of Cancer Metastasis and Treatment*, 5, pp. 70. doi: 10.20517/2394-4722.2019.25.
15. İzgördü, H. et al. (2020): Characteristics of apoptosis induction in human breast cancer cells treated with a ceramidase inhibitor. *Cytotechnology*, 72(6), pp. 907—919. doi: 10.1007/s10616-020-00436-1.
16. Karagiota, A., Chachami, G., Paraskeva, E. (2022): Lipid Metabolism in Cancer: The Role of Acylglycerolphosphate Acyltransferases (AGPATs). *Cancers*, 14(1), pp. 228. doi: 10.3390/cancers14010228.
17. King, R. J., Singh, P. K., Mehla, K. (2022): The cholesterol pathway: impact on immunity and cancer. *Trends in Immunology*, 43(1), pp. 78—92. doi: 10.1016/j.it.2021.11.007.
18. Kong, D. et al. (2021): VEGF-C mediates tumor growth and metastasis through promoting EMT-epithelial breast cancer cell crosstalk. *Oncogene*, 40(5), pp. 964—979. doi: 10.1038/s41388-020-01539-x.
19. Lane, J. et al. (2021): Ketogenic diet for cancer: Critical assessment and research recommendations. *Nutrients*, 13(10), 3562. <https://doi.org/10.3390/nu13103562>.
20. Lei, J. et al. (2022): Lysophosphatidic acid receptor 6 regulated by miR-27a-3p attenuates tumor proliferation in breast cancer. *Clinical & Translational Oncology: Official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico*, 24(3), pp. 503—516. doi: 10.1007/s12094-021-02704-8.
21. Lin, S. et al. (2022): The Chinese Herbal Formula Ruyan Neixiao Cream Inhibits Angiogenesis of Precancerous Breast Lesions via Regulation of Ras/Raf/MEK/ERK Signaling Pathway. *Integrative cancer therapies*, 21, pp. 15347354211069397. doi: 10.1177/15347354211069397.
22. Litchfield, M. et al. (2021): Positron Emission Tomography Imaging of Autotaxin in Thyroid and Breast Cancer Models Using [18F]PRIMATX. *Molecular Pharmaceutics*, 18(9), pp. 3352—3364. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00265.
23. Lope, V. et al. (2020): Serum Phospholipids Fatty Acids and Breast Cancer Risk by Pathological Subtype. *Nutrients*, 12(10), pp. 3132. doi: 10.3390/nu12103132.
24. Nigam, S. et al. (2022): Nuclear magnetic resonance spectroscopy reveals dysregulation of monounsaturated fatty acid metabolism upon SPINK1 attenuation in colorectal cancer. *NMR in Biomedicine*, pp. e4705. Advance online publication. doi: 10.1002/nbm.4705.
25. Pani, T. et al. (2021): Alternative splicing of ceramide synthase 2 alters levels of specific ceramides and modulates cancer cell proliferation and migration in Luminal B breast cancer subtype. *Cell death & disease*, 12(2), pp. 171. doi: 10.1038/s41419-021-03436-x.
26. Shirakami, Y. et al. (2021): Inhibitory effects of a selective prostaglandin E2 receptor antagonist RQ-15986 on inflammation-related colon tumorigenesis in APC-mutant rats. *PLoS One*, 16(5), pp. e0251942. doi: 10.1371/journal.pone.0251942.
27. Sukumar, J. et al. (2021): Triple-negative breast cancer: promising prognostic biomarkers currently in development. *Expert Review of Anticancer Therapy*, 21(2), pp. 135—148. doi: 10.1080/14737140.2021.1840984.
28. Wijshake, T. et al. (2021): Tumor-suppressor function of Bcl-1 in breast cancer cells requires E-cadherin. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(5), pp. e2020478118. doi: 10.1073/pnas.2020478118.
29. Watanabe, M. et al. (2020): Scientific evidence underlying contraindications to the ketogenic diet: An update. *Obes. Rev.*, 2020 Oct., 21(10): e13053. doi: 10.1111/obr.13053.
30. Yi, J. et al. (2020): Oncogenic activation of PI3K-AKT-mTOR signaling suppresses ferroptosis via SREBP-mediated lipogenesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(49), pp. 31189—31197. doi: 10.1073/pnas.2017152117.
31. Zick, S. M., Snyder, D., Abrams, D. I. (2018): Pros and Cons of Dietary Strategies Popular Among Cancer Patients. *Oncology*, (Williston Park). 2018 Nov 15, 32(11): 542—7.